

Економіка воєнного часу

УДК 332.14

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.16384599>

**Теоретико-методичні засади та практичні інструменти ресурсного
забезпечення місцевих громад**

Черненко Наталя Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки

КПІ ім. Ігоря Сікорського, проспект Берестейський, 37, м. Київ, 03056,

e-mail: chernenkonatasha0@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0002-7424-7829>

Корогодова Олена Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки

КПІ ім. Ігоря Сікорського, проспект Берестейський, 37, м. Київ, 03056,

e-mail: olenakorogodova@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0003-2338-365X>

Глущенко Ярослава Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки

КПІ ім. Ігоря Сікорського, проспект Берестейський, 37, м. Київ, 03056,

e-mail: slavina.ivc@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0003-1454-0369>

Прийнято: 30.06.2025 | Опубліковано: 12.07.2025

Анотація. Мета. У статті досліджено теоретико-методичні засади та практичні інструменти ресурсного забезпечення місцевих громад з

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

урахуванням потреб сталого розвитку, інституційної спроможності та оптимального використання фінансових, матеріальних і людських ресурсів.

Методи. Проаналізовано ключові проблеми управління фінансовими, матеріально-технічними та людськими ресурсами в громадах. У дослідженні запропоновано застосування функції Кобба-Дугласа для оцінки впливу різних факторів на загальну спроможність громади ефективного управління ресурсами. Окрема увага приділена концептуалізації ролі технологічного рівня як чинника, що визначає продуктивність використання наявних ресурсів.

Результати. Охарактеризовано сучасний стан ресурсного забезпечення територіальних громад України. Визначено стратегічні напрями підвищення ефективності використання ресурсів, зокрема шляхом впровадження цифрових технологій, активізації потенціалу самоорганізації, розвитку державно-приватного партнерства та залучення альтернативних джерел фінансування. Обґрунтовано необхідність переходу від фрагментарних адміністративних рішень до комплексних підходів управління ресурсами, що враховують безпековий контекст, потреби сталого розвитку та практики відновлення. **Висновки.** Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення управлінських рішень у сфері ресурсного забезпечення громад в умовах багатовекторних викликів. Запропоновані інструменти сприятимуть підвищенню інституційної та соціальної спроможності громад, активізації внутрішнього потенціалу громад і формуванню основ для сталого, безпечного та автономного розвитку на місцевому рівні.

Ключові слова: ресурсне забезпечення, місцеві громади, зайнятість населення, фінансові ресурси, соціальний капітал, національна економіка та міжнародна безпека.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Theoretical and Methodological Foundations and Practical Tools for Resource Provision of Local Communities

Chernenko Natalya

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 37 Beresteiskyi Avenue, Kyiv, 03056, e-mail: chernenkonatasha0@gmail.com,
<https://orcid.org/0000-0002-7424-7829>

Korohodova Olena

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 37 Beresteiskyi Avenue, Kyiv, 03056, e-mail: olenakorogodova@gmail.com,
<https://orcid.org/0000-0003-2338-365X>

Hlushchenko Yaroslava

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 37 Beresteiskyi Avenue, Kyiv, 03056, e-mail: slavina.ivc@gmail.com,
<https://orcid.org/0000-0003-1454-0369>

***Abstract. Purpose.** The article explores the theoretical and methodological foundations as well as practical instruments for ensuring resource provision for local communities, taking into account the imperatives of sustainable development, institutional capacity, and the optimal use of financial, material, and human resources. The relevance of the study is reinforced by the multifaceted challenges arising from climate change, economic instability, social tensions, and geopolitical threats, with particular urgency in Ukraine due to the full-scale war initiated by RF. A significant number of territorial communities have suffered extensive destruction*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

*of critical infrastructure, loss of human capital, and depletion of local resources, while facing escalating social demands and the need to transform governance practices. **Methods.** The research analyses key issues in the management of financial, material-technical, and human resources within local communities. The study proposes the use of the Cobb–Douglas production function as a methodological tool for assessing the influence of various factors on the overall capacity of communities to manage resources effectively. Particular attention is devoted to the conceptualisation of the technological level as a determinant of the productivity of available resources. **Results.** The study provides a comprehensive overview of the current state of resource provision in Ukrainian territorial communities. Strategic directions are identified for enhancing the efficiency of resource utilisation, including the implementation of digital technologies, activation of self-organisation potential, development of public–private partnerships, and mobilisation of alternative sources of financing. The necessity of transitioning from fragmented administrative solutions to integrated resource management approaches is substantiated, with due consideration for the security context, sustainability goals, and recovery practices. **Conclusions.** The findings can be utilised to improve decision-making in the field of resource management under conditions of multidimensional crisis. The proposed tools contribute to strengthening institutional and social resilience, mobilising internal capacities, and laying the foundation for sustainable, secure, and autonomous local development.*

Keywords: *resource provision, local communities, employment, financial resources, social capital, national economy, international security.*

Постановка проблеми. Сучасні трансформаційні процеси, спричинені кліматичними змінами, економічною нестабільністю, зростанням соціальної напруги та ескалацією геополітичних загроз, підвищують потребу в зміцненні спроможності місцевих громад. В Україні це завдання набуває особливої важливості через повномасштабну війну, що розпочалась внаслідок агресії рф.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

начна частина постраждалих громад зазнала руйнувань критичної інфраструктури, втратила людський капітал та ресурсну базу. Одночасно з цим зросли соціальні потреби населення, загострилася проблема управлінської спроможності, що потребує трансформації наявних управлінських практик.

У воєнних та поствоєнних обставинах питання ресурсного забезпечення функціонування й розвитку територіальних громад стає критично значущим. Чинні управлінські підходи нерідко залишаються фрагментарними, обмежуються переважно адміністративними механізмами та недостатньо враховують потенціал громадської самоорганізації, міжмуніципального співробітництва й інноваційних моделей мобілізації ресурсів. У зазначених умовах важливим є переосмислення теоретико-методичних засад ресурсного забезпечення, а також формування науково обґрунтованих механізмів управління, що відповідають викликам сучасного безпекового середовища та відображають досвід українських громад, які функціонують в умовах війни. Розробка практичних інструментів сприятиме зміцненню інституційної та соціальної спроможності громад, активізації внутрішніх ресурсів, підвищенню автономності й формуванню основ для стабільного розвитку. Цим обумовлена актуальність обраного напряму дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методи інституційної реалізації ресурсного забезпечення місцевих громад включають комплекс підходів, спрямованих на організацію, управління та координацію процесів мобілізації й інтеграції наявних матеріальних, фінансових та людських ресурсів. Сучасна наукова література в Україні містить значну кількість праць, присвячених дослідженню теоретичних засад та практичних аспектів ресурсного забезпечення територіальних одиниць, особливо в умовах кризових та надзвичайних ситуацій.

Низка авторів звертають увагу на різні складники цієї проблематики від бюджетного планування й логістики до інституційної спроможності та

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

механізмів міжмуніципальної співпраці. Це свідчить про актуальність теми в межах сучасного наукового дискурсу та її стратегічне значення для розвитку громад. Варто особливо відзначити вагомий науковий внесок у цьому напрямі таких дослідників, як Дробот І. [1], Агафонова Г., Ірха К. [2], Крайник О., Федорчак О. [3], Матвіїшин Є., Міхальський Т., Лугова В. [4].

Виробнича функція Кобба-Дугласа є одним із найпоширеніших інструментів, що дозволяє кількісно оцінити вплив ключових факторів на обсяг виробництва або рівень соціально-економічного розвитку. У контексті дослідження ресурсного забезпечення місцевих громад ця функція надає можливість визначити ефективність використання ресурсів капіталу (К) та праці (L) у процесах відновлення, управління та розвитку громад, оцінити еластичність заміщення ресурсів, визначити оптимальну структуру ресурсного забезпечення для досягнення максимального результату за обмежених умов. З такою метою цим інструментом користувалось багато дослідників: Черкашина Т. [5], Янковий В. [6], Войнич Л. [7], Hájková D., Hurník J. [8]; Gautam S. [9] та інші.

Проблематика ресурсного забезпечення місцевих громад активно розробляється у вітчизняному та зарубіжному науковому просторі, охоплюючи такі аспекти, як природно-ресурсний потенціал, фінансова децентралізація, інфраструктурна спроможність та соціальний капітал. Особливо помітним є внесок таких учених, як Буркинський Б., Уманець Т., Лайко О., Шаталова Л. [10], Rashid M., Pandit D. [11], Cho G., Woo A., Kim J. [12], які висвітлюють методологічні підходи до оцінки ресурсного потенціалу.

Певні аспекти зазначеної проблематики вже були висвітлені у попередніх наукових напрацюваннях авторів [13-16]. Віддаючи належне ґрунтовному внеску українських і зарубіжних дослідників у розвиток теоретичних засад оцінювання ресурсного потенціалу територіальних громад, слід підкреслити актуальність подальших досліджень у цьому напрямі. Зміна характеру зовнішніх умов, зокрема трансформація середовища

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

функціонування місцевих громад в умовах воєнного стану, актуалізує необхідність переосмислення інституційної моделі формування та реалізації політики ресурсного забезпечення.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри наявність окремих концептуальних підходів до ресурсного забезпечення місцевих громад, у науковому дискурсі досі недостатньо опрацьованими залишаються питання системного оцінювання ефективності використання фінансових, матеріально-технічних та людських ресурсів. Зокрема, бракує узгоджених алгоритмів, що враховують міжфакторну взаємодію, адаптивність до зовнішніх умов та специфіку громад, які функціонують в умовах нестабільності. Наявні дослідження недостатньо охоплюють інтеграцію економіко-математичних методів у стратегічне планування, що обмежує можливість кількісного аналізу потенціалу громади. Запропонований алгоритм, побудований на основі виробничої функції Кобба-Дугласа, частково заповнює цю прогалину, окреслюючи нову площину застосування математичних інструментів у сфері місцевого розвитку. Зважаючи на результати дослідження, доцільним видається подальше побудування моделі, вивчення питань еластичності ресурсів, формалізації ризиків та адаптації запропонованого підходу до регіональних і галузевих особливостей.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження теоретико-методичних засад та розробка практичних інструментів для ефективного управління ресурсним забезпеченням місцевих громад з урахуванням потреб сталого розвитку, інституційної спроможності та оптимального використання фінансових, матеріальних і людських ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ресурсне забезпечення місцевих громад охоплює фінансові, матеріально-технічні та людські ресурси, а також ефективність управління ними [1; 18]. Теоретична основа цього дослідження – функція Кобба-Дугласа, яка дозволяє оцінити внесок кожного виду ресурсу у загальну спроможність громади. Використання зазначеної

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

функції допомагає оптимізувати розподіл ресурсів. Зокрема, якщо людські ресурси мають більший вплив на спроможність, громада може більше інвестувати в навчальні програми та підвищення кваліфікації кадрів.

Дослідження територіальних громад України, які потерпають від військових агресії РФ, дозволяє проаналізувати ситуацію на прикладі конкретних регіонів країни. Руйнування інфраструктури, зниження фінансової спроможності та проблеми з відновленням стали основними перешкодами для вітчизняних територіальних громад. Обмеженість ресурсів, таких як недостатнє фінансування, дефіцит технічних засобів і кадровий голод, ускладнюють відновлення. Серед інших проблем зазначають низьку координацію між органами влади та місцевим бізнесом, що призводить до неефективного використання ресурсів, а також руйнування інфраструктури та обмежений доступ до сучасних технологій [2]. Водночас громади мають труднощі із залученням альтернативних ресурсів, таких як міжнародна допомога та гранти, через брак експертизи та адміністративних можливостей [3].

Для розв'язання цих проблем необхідний комплексний підхід, зокрема може бути запропоновано використання функції Кобба-Дугласа. Вона дозволяє кількісно оцінити взаємозв'язок між різними видами ресурсів та їхній вплив на спроможність громади ефективно функціонувати у складних умовах [5-9]. За допомогою цієї функції можна:

1. Оцінити поточний стан ресурсного забезпечення громади [4].
2. Визначити оптимальний розподіл ресурсів і визначити, які з них мають найбільший вплив на спроможність громади.
3. Запропонувати управлінські рішення для покращення спроможності громади через підвищення кваліфікації персоналу, розвиток інфраструктури або залучення альтернативних джерел фінансування.
4. Автоматизувати управління ресурсами через інформаційні системи, такі як GIS-платформи та системи управління ризиками.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Впровадження функції Кобба-Дугласа дозволить громадам більш ефективно використовувати наявні ресурси і забезпечити сталий розвиток певного регіону.

Для ефективного розв'язання проблем ресурсного забезпечення громад у складних умовах, необхідно застосувати методичний підхід, який дозволить кількісно оцінити вплив різних ресурсів на загальну спроможність громад. Зокрема, використання функції Кобба-Дугласа для оптимізації ресурсного потенціалу місцевих громад є доцільним, оскільки ця функція дозволяє врахувати фінансові, інфраструктурні, кадрові та адміністративні можливості громад і формалізувати взаємозв'язки між цими факторами.

Теоретико-методичний підхід може бути реалізований у вигляді структурованого алгоритму, що включає чотири основні етапи:

1. Аналіз ресурсного потенціалу громади. Першим кроком повинно бути визначення та вимірювання ключових ресурсів громади, зокрема: фінансові ресурси (бюджет, субвенції, інвестиції); інфраструктурні ресурси (протяжність доріг, їх стан, доступ до комунальних послуг, забезпечення необхідних інфраструктурних об'єктів); людські ресурси (кадровий потенціал, рівень освіти, кваліфікація місцевих працівників); адміністративні ресурси (процеси управління, їх ефективність, наявність стратегії та механізмів контролю).
2. Формалізація залежностей. На цьому етапі повинні визначитися зв'язки між різними ресурсами за допомогою функції Кобба-Дугласа. Будування математичної моделі дозволить формалізувати взаємозв'язки між факторами та оцінити їхній внесок у загальну спроможність громади, а також спрогнозувати, як зміни в одному ресурсі можуть вплинути на інші.
3. Розрахунок оптимальних пропорцій розподілу ресурсів. Оцінка коефіцієнтів еластичності для кожного фактора (капітал, праця, інфраструктура, адміністративні ресурси) дозволить визначити, як збільшення або зменшення певного ресурсу впливає на загальний результат. Це дасть

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

зможу оптимізувати розподіл ресурсів, зберігаючи баланс між їхнім використанням.

4. Розробка рекомендацій. На основі отриманих результатів формується набір управлінських рішень, спрямованих на перерозподіл ресурсів для досягнення оптимального рівня спроможності громади. Це може включати рекомендації щодо розвитку інфраструктури, кадрового потенціалу, підвищення ефективності управлінських процесів або залучення нових джерел фінансування.

Застосування запропонованого алгоритму надасть місцевим громадам можливість використання науково обґрунтованого інструменту для оцінювання їхньої ресурсної забезпеченості; розробляти заходи підвищення ефективності управління ресурсами шляхом оптимізації їхнього розподілу; забезпечення громад необхідними аналітичними даними для обґрунтування рішень щодо залучення інвестицій, міжнародної допомоги та грантового фінансування.

Представлений методичний підхід дозволяє громадам створити умови розвитку, спрямовані на підвищення спроможності та забезпечення довгострокового соціально-економічного зростання. Для аналітичного моделювання факторів, що впливають на розвиток територіальних громад, доцільно використовувати адаптовану форму виробничої функції Кобба-Дугласа. У класичному вигляді ця функція описує залежність обсягу виробництва (Y) від витрат капіталу (K) та праці (L) й має вигляд (1):

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{\beta}, \quad (1)$$

де, Y — обсяг виробництва (випуск),

A — технологічний рівень,

K — капітал,

L — праця,

α, β — еластичності випуску за капіталом і працею відповідно.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Однак, для цілей просторового аналізу розвитку та ресурсозабезпечення громад доцільно розширити виробничу функцію Кобба-Дугласа (1), враховуючи специфіку розташування громад та діючих соціально-економічних та політичних умов в країні. Зокрема, автори пропонують додатково включити наступні фактори (чинники), як природні ресурси та соціальний капітал, що відіграють важливу роль у формуванні сталого розвитку громад.

У результаті виробничої функції Кобба-Дугласа набуває вигляду (2):

$$S = A \cdot (K^\alpha \cdot L^\beta \cdot N^\gamma \cdot SC^\delta), \quad (2)$$

де, S — індекс спроможності громади щодо забезпеченості ресурсами,

A — технологічний рівень цифровізації, (приймається за 1),

K — фінансові ресурси (бюджет громади, субвенції, гранти). Це кошти на інфраструктурні ресурси (дороги, комунальні мережі, медичні та освітні заклади). Якщо виникає брак з фінансуванням, можна розрахувати це як інвестиційний капітал, що громада може отримати від інвесторів, тис. грн.,

L — трудові ресурси, (людський капітал) враховується рівень освіти, зайнятість, професійна підготовка, кількість зайнятих осіб,

N — природні ресурси, наприклад, площа сільськогосподарських земель у гектарах,

SC — соціальний капітал, інтегральний індекс, що враховує рівень охоплення освітою, доступ до медицини, рівень довіри до органів управління в громаді),

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ — відповідні коефіцієнти еластичності.

На думку авторів, такий адаптивний підхід дозволить гнучко адаптувати виробничу функцію до умов регіонального чи локального аналізу, враховуючи не лише економічні, а й соціальні та природні чинники сталого розвитку громади.

Аналіз значення суми коефіцієнтів ($\alpha + \beta + \gamma + \delta$) дозволить зрозуміти, як територіальні громади можуть найефективніше використовувати свої

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

ресурси. Якщо аналіз покаже спадну віддачу від масштабу, це означатиме, що збільшення інвестицій без реформування управління дасть обмежений ефект. Якщо ж можлива зростаюча віддача, варто зосередитися на розвитку інноваційних підходів до управління, залученні сучасних технологій і підвищенні ефективності взаємодії між секторами. У зв'язку з цим, можна виділити такі етапи оцінки ресурсного забезпечення громади.

Таблиця 1

Етапи методичного підходу щодо оцінки ресурсного забезпечення громад

Етапи	Дії	Задіяні ресурси громади
Визначення ключових показників;	На основі функції Кобба-Дугласа визначаються основні змінні, що характеризують ресурсний потенціал громади.	Фінансові ресурси (власні доходи громади, рівень субвенцій, міжнародна допомога). Інфраструктурні ресурси (протяжність та якість доріг, забезпеченість водою та електроенергією, рівень розвитку медичних та освітніх послуг). Людський капітал (рівень безробіття, кількість спеціалістів у стратегічних сферах (медицина, рятувальні служби, освіта)) Адміністративний потенціал (стратегічне планування, рівень цифрових послуг, якість комунікації між владою та громадою).
Встановлення значення коефіцієнтів: $\alpha, \beta, \gamma, \delta$;	Визначення еластичності коефіцієнтів: $\alpha + \beta + \gamma + \delta$, а саме дуже важливо для громади якого значення набуває цей добуток.	Аналіз статистичних даних та експертне опитування; Використання методу регресійного аналізу для оцінки впливу факторів на індекс спроможності громади щодо забезпеченості ресурсами; Проведення SWOT-аналізу громади.
Розрахунок індексу спроможності громади щодо	На основі зібраних даних та отриманих коефіцієнтів	Значення S, дозволяє порівняти громади між собою та визначити їхню забезпеченість ресурсами, саме тих ресурсів, яких бракує громаді для нормального функціонування.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

забезпеченості ресурсами;	розраховується значення S.	
Формування стратегічних рекомендацій;	Результати аналізу використовуються для розробки практичних заходів, спрямованих на підвищення ефективності управління ресурсами громади.	Підвищення інвестицій у критичну інфраструктуру. Покращення освітніх програм та професійної підготовки. Запровадження цифрових платформ для швидкого реагування на ситуації в громадах, де виникають проблеми з будь-якими ресурсами.

Джерело: власна розробка авторів на базі підходів [3; 14-16; 18]

Застосування адаптованої форми функції Кобба-Дугласа дозволить кількісно оцінити ефективність ресурсного забезпечення територіальної громади. Запропонований методичний підхід може бути використаний для стратегічного планування та оптимізації управлінських рішень на рівні місцевого самоврядування. Отже, наведена адаптована форма функції Кобба-Дугласа надасть можливість територіальним громадам в Україні вирішити наступні нагальні ключові проблеми (табл. 2).

Таблиця 2

Ключові проблеми територіальних громад

Ключові проблеми	Рекомендації щодо їхнього розв'язання
Неоптимальне використання фінансових ресурсів	Аналіз допоможе зрозуміти, наскільки ефективно витрачаються кошти громади. Якщо фінансовий внесок недостатній, слід залучати додаткові джерела: міжнародні гранти, приватні інвестиції, соціальні програми.
Слабка матеріально-технічна база	Визначення впливу матеріальних ресурсів на функціонування громади, дасть змогу визначити, які саме об'єкти інфраструктури потребують першочергового відновлення чи модернізації. Це може

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

	включати будівництво укриттів, ремонт доріг, оновлення медичних закладів тощо.
Кадровий дефіцит у сфері кризового менеджменту	Якщо показник людських ресурсів є низьким, громадам слід більше інвестувати у навчання персоналу, волонтерські ініціативи та залучення фахівців.
Відсутність інтегрованого підходу до управління ресурсами	Використання цифрових технологій та платформ для моніторингу дозволить громадам оперативно реагувати на будь-які проблемні ситуації.
Недостатня співпраця між громадами, бізнесом і державними структурами	Громади можуть ефективніше залучати партнерів, розподіляти ресурси та впроваджувати державно-приватні ініціативи.

Джерело: власна розробка авторів на базі [15-17; 19]

Використання методичного підходу на базі адаптованої форми функції Кобба-Дугласа як аналітичного інструменту, допоможе територіальним громадам не лише оцінити поточний стан ресурсного забезпечення, а й виробити ефективну стратегію їхнього розподілу (табл. 3).

Таблиця 3

Практичні рекомендації для місцевих громад на базі використання адаптованої форми функції Кобба-Дугласа

Пропозиції	Практичні рекомендації
Створити систему моніторингу ресурсів громад	Цифрові панелі управління, бази даних щодо інфраструктури, кадрового забезпечення
Розробити комплексні стратегії фінансування	Залучати гранти, державну підтримку, міжнародну допомогу
Оптимізувати навчання кадрів та волонтерів	Проводити тренінги для персоналу, створювати кризові центри швидкого реагування
Посилити співпрацю між громадами	Впровадити спільні програми з безпеки та кризового менеджменту.

Джерело: власна розробка авторів на базі [10-12]

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Як видно з (табл. 3) використання адаптованої форми функції Кобба-Дугласа може стати важливим методичним інструментом, який допоможе територіальним громадам в Україні ефективніше розподіляти наявні ресурси.

Висновки. Ресурсне забезпечення є ключовим чинником розвитку та стійкості територіальних громад. Обмежене фінансування, слабка інфраструктура та кадровий дефіцит негативно впливають на ефективність управління та реалізацію стратегічних цілей. Функція Кобба-Дугласа дозволяє формалізувати залежності між основними ресурсними компонентами та рівнем спроможності громади. Аналізуючи вплив фінансових, матеріальних та людських ресурсів, можна здійснювати обґрунтований розподіл ресурсів для досягнення оптимального балансу. Важливу роль відіграє якість управлінських рішень, що визначає ефективність використання наявних ресурсів. Партнерські підходи сприяють раціоналізації управлінських практик і залученню додаткових можливостей. Стратегічне планування, цифрова трансформація та диверсифікація джерел фінансування зміцнюють фінансову спроможність громад. У цьому контексті особливу роль відіграють гранти, міжнародні програми, соціальне підприємництво та волонтерські ініціативи, які здатні посилити ресурсну базу громад поза межами державного фінансування. Запропонований теоретико-методичний підхід на основі функції Кобба-Дугласа сприяє підвищенню ефективності управління ресурсами, зміцненню інституційної спроможності та підготовці до майбутніх викликів.

Подяка. У статті використані матеріали НДР «Ресурсне забезпечення місцевих громад для підвищення спроможності протидіяти кризовим ситуаціям» (0125U002065), яка виконується за рахунок фінансування МОН у рамках міжнародного науково-технологічного співробітництва відповідно до Протоколу П'ятнадцятого засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО із співробітництва з питань науки та довілля від 04 липня 2017 року і листа

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

МОН № 1/3273-25 від 20.02.2025, щодо надання фінансування на виконання науково-дослідної роботи за проектом Програми НАТО «Наука заради миру та безпеки».

Список використаних джерел

1. Drobot I. O. Reforming the administrative and territorial system of Ukraine: a retrospective of the guarantee of local self-government. *Law and state administration*. 2021. No. 3. P. 78-84. DOI:<https://doi.org/10.32840/pdu.2021.3.12>
2. Ahafonova H.S., Irkha K.O. Internal and external parameters of cooperation of the territorial communities of Ukraine. *Bulletin of NTUU "KPI". Political Science. Sociology. Law*. 2022. № 4(56). P. 30-36. URL: <http://visnyk-ppsp.kpi.ua/article/view/269594/265056>
3. Kraynyk O.P., Fedorchak O.V. Financing the development of territorial communities in conditions of decentralization. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2022. № 2 (43). С. 118 – 125. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3558>
4. Matviyishyn Ye., Michalski T., Luhova V. Weaknesses and successes of the Ukrainian administrative reform. *Czasopismo Geograficzne*. 2022. № 93(3). 451-472. URL: <https://doi.org/10.12657/czageo-93-18>
5. Черкашина Т. Виробнича функція Кобба-Дугласа як інструмент політики економічного зростання України в умовах ринкових реформ. *Економіка та суспільство*. 2020. № (21). URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/26>
6. Войнич Л. Функція Кобба-Дугласа як інструмент управління трудовими ресурсами сільських територій. *Молодий вчений*. 2018. № 3 (55). С. 642-646. URL: <https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/5025>
7. Hájková D., Hurník J. Cobb-Douglas Production Function: The Case of a Converging Economy. *Czech Journal of Economics and Finance*. 2007. Vol. 57,

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

No. 9–10. P. 465–476. URL:
https://journal.fsv.cuni.cz/storage/1088_fau_9_10_2007_00000053.pdf

8. Sristry Gautam. Understanding Cobb-Douglas Production Function in Agricultural Economics. *Journal of Technology & Innovation*. 2024. No. 4(2). P. 75-78. DOI:<http://doi.org/10.26480/jtin.02.2024.75.78>

9. Янковий В.О. Економіко-математичні властивості виробничої функції Кобба-Дугласа і CES-функції. *Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Східна Європа: Економіка, бізнес та управління*. 2017. Вип. 2 (07). С. 63–69. URL: https://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/7_2017/63.pdf

10. Burkynskiy B., Umanets T., Laiko O., Shatalova L. Resource Provision for the Economic Self-Sufficiency of Territorial Communities: Theoretical and Methodological Aspects. *Science and Innovation*. 2025. № 21(2). P. 40–53. DOI: <https://doi.org/10.15407/scine21.02.040>

11. Rashid M., Pandit D. Determining the provision of wastewater management infrastructure in rural India from the local communities' perspectives. *Water Science and Technology*. 2019. Vol. 79, No. 3. P. 489–500. DOI:10.2166/wst.2019.074

12. Cho I.-H., Woo A., Kim J. Shared housing as a potential resource for community building. *Cities*. 2019. Vol. 87. P. 30–38. DOI: 10.1016/j.cities.2018.12.01

13. Глущенко Я. І., Корогодова О.О., Підлісний С.Б. Напрями підвищення спроможності громад протидії кризовим ситуаціям в умовах воєнного стану. Фінансово-економічний розвиток агломерацій: людський капітал та інституційні вектори сталого розвитку України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. онлайн конф., 21.05.2025. Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2025. С. 190–194. URL: https://feu.kubg.edu.ua/images/FEU/Diyalnist/Konferentsiyi_FEU/Zbirnyk_tez_konferentsiyi_FEU_21.05.2025.pdf

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

14. Черненко Н. О., Глущенко Я.І., Корогодова О.О. Спроможність громад протистояти кризам: напрями ресурсного забезпечення безпеки та стійкості енергетичної, екологічної та комунальної інфраструктур. Фінансово-економічний розвиток агломерацій: людський капітал та інституційні вектори сталого розвитку України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. онлайн конф., 21.05.2025. Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2025. С. 262–267. URL:

https://feu.kubg.edu.ua/images/FEU/Diyalnist/Konferentsiyi_FEU/Zbirnyk_tez_konferentsiyi_FEU_21.05.2025.pdf

15. Гарбар С. В., Корогодова О. О., Черненко Н. О. Першочергові кроки забезпечення інвестиційної спроможності місцевих громад в кризових умовах. Перспективи розвитку територій: теорія і практика. поствоєнне відновлення: матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Харків, 14–15 листопада 2024 р. / Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2024. С. 10-12 – URL:

https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/15445/1/ilovepdf_merged.pdf

16. Черненко Н. О., Корогодова О. О., Підлісний С. Б., Глущенко Я. І. Інституційне забезпечення територіальними громадами соціальних послуг для населення в умовах правового режиму воєнного стану. Здобутки економіки: перспективи та інновації. 2024. № 10. DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13914238>

17. Development strategy of the Lviv region for the period 2021-2027. URL: <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/strategiya-rozvytku-lvivskoyi-oblasti-na-period-2021-2027-rokiv.pdf>

18. Мунько Ю.А. Політика фінансової безпеки територіальних громад: розробка, реалізація, оцінювання. Таврійський науковий вісник. 2022. № 1. С.66-72. DOI: <https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.1.9> (in Ukrainian)

19. Шубалий О. М., Гриник І. С. Аналіз поведінки територіальних громад регіону в умовах війни щодо фінансового забезпечення сталого розвитку.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Економічні науки. Серія: Регіональна економіка. 2023. № 20 (79). С. 244-250.

DOI: [https://doi.org/10.36910/2707-6296-2023-20\(79\)-30](https://doi.org/10.36910/2707-6296-2023-20(79)-30)